

УДК 347.634/.637

ИНСТИТУТ ЭМАНСИПАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

UNDERAGE PERSONS EMANCIPATION INSTITUTE: PLUSES AND MINUSES

©Климкина Ю. А.

Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н. П. Огарева
г. Саранск, Россия, firstova92@inbox.ru

©Klimkina Yu.

Ogarev Mordovia state university
Saransk, Russia, firstova92@inbox.ru

Аннотация. Статья посвящена проблеме возможных негативных и позитивных последствий эмансипации несовершеннолетних. Рассматривается история появления процедуры эмансипации, раскрываются современные тенденции развития процедуры признания граждан полностью дееспособными до достижения ими совершеннолетнего возраста, проводится соотношение порядка проведения процедуры эмансипации согласно законодательству Российской Федерации и законодательству европейских государств.

Abstract. The article covers the problem of possible negative and positive consequences of the minors' emancipation. This article considers the history of origin of the procedure of emancipation. Modern tendencies in the development of the procedure to admit citizens legally capable ever if they are under the age of maturity. The order of the procedure of emancipation under the law system of the of the Russian Federation as well as the law system of European countries is discussed. The difficulties arising with the process of the emancipation are revealed.

Ключевые слова: римское право, институт эмансипации, процедура эмансипации, несовершеннолетний гражданин, правоспособность, дееспособность, органы опеки и попечительства, законные представители, родители, усыновители и попечители.

Keywords: roman law, the institute of emancipation procedure, legal capability, immature, person, legal capability custody and tutorial bodies, legal representatives, parents, adopted and tutors.

Современная Россия несет в себе множество тенденций и перспектив на изменение общественной жизни. Эти изменения могут исходить от государства, социальной группы или отдельного человека. Любая деятельность может нести как позитивный, так и негативный характер.

Наиболее значимые и ярко выраженные изменения осуществляются государством. Примером служит коренное изменение общества в последние десятилетия, когда Россия стала в прямом смысле слова демократическим, правовым государством, с признанием прав и свобод человека высшей ценностью.

Ввиду многочисленных изменений, происходящих в обществе, а как следствие и постоянное реформирование законодательства, с 1994 года в российскую правовую базу был введен институт эмансипации. Ранее эмансипация для нас была известна только из курса римского права. С помощью института эмансипации дети и внуки освобождались из-под власти главы семьи и становились полностью правоспособными [1, с. 56].

Применение института эмансипации в настоящее время обусловлено развитием личности несовершеннолетнего, росту его потребностей и амбиций, реализовать которые он пытается самостоятельно, без материальной помощи родителей [2, с. 105]. Современное общество дает вполне хорошее образование, в результате которого формируется правовое сознание несовершеннолетнего, что позволяет ему, в столь юном возрасте, самостоятельно принимать решения, в том числе относительно своего материального обеспечения посредством осуществляемой предпринимательской деятельности.

В соответствии со ст. 21 Гражданского кодекса РФ, полная дееспособность наступает тогда, когда лицо вступает в брак, а также в соответствии со ст. 27 ГК РФ, которая указывает, что полная дееспособность наступает, когда несовершеннолетний работает по трудовому договору (контракту) или занимается предпринимательской деятельностью

Основной смысл института эмансипации состоит в том, что несовершеннолетний вправе получить полную независимость с 16-летнего возраста. Занятие законной предпринимательской деятельностью, дает возможность несовершеннолетнему, независимо от своих законных представителей, совершать крупные сделки и самостоятельно распоряжаться полученными денежными средствами. Это значительный плюс для несовершеннолетнего, так как он способен самореализоваться как личность, достичь высокого социального статуса в обществе. Финансовая независимость открывает перед ним новые горизонты в освоение мира и уверенность в завтрашнем дне. Также положительным аспектом эмансипации является формирование правового сознания, так как сама эмансипация свидетельствует о достижении несовершеннолетним достаточно высокого уровня правовой зрелости. Поэтому, несовершеннолетний способен отдавать отчет своим действиям и нести за них ответственность в полной мере.

Несмотря на ряд плюсов, у института эмансипации несовершеннолетних есть и ряд минусов. Во-первых, не стоит забывать, что несовершеннолетний — это прежде всего ребенок, и не всегда он будет столь же объективным и твердым в своих решениях, элемент инфантильности будет сопровождать его, пока он не получит достаточного жизненного опыта, «не набьет себе первые шишки». Осмотрительность в принятии решений, в особенности в сфере осуществляемой им предпринимательской деятельности, может привести к финансовым потерям [3, с. 12].

Во-вторых, процесс признания несовершеннолетнего эмансипированным касается непосредственного его родителей (усыновителе), или законных представителей, которые должны выразить согласие. Некоторые родители подталкивают своих детей к эмансипации, из коростных мотивов (собственное обогащение, ввиду доходов ребенка, а также освобождение от ряда родительских обязательств). Часть родителей отказываются давать свое согласие на эмансипацию, тем самым вынуждая своего ребенка обращаться в суд для отстаивания своих прав.

В-третьих, становясь эмансипированным, несовершеннолетний утрачивает прежние права и приобретает новые. К примеру, согласно ст. 81 Семейного кодекса РФ, несовершеннолетний в возрасте до 18 лет имеет право на получение алиментов от своих родителей, при получении статуса эмансипированного, он утрачивает данное право и приобретает обязанность, по выплате алиментов своим нетрудоспособным родителям [4, с. 207].

В-четвертых, весьма сложным является определение психологической зрелости несовершеннолетнего. Нет четко обозначенных критериев, в соответствии с которыми суд способен установить способность несовершеннолетнего принимать самостоятельно решения и нести за них ответственность.

Таким образом, в институте эмансипации есть свои плюсы и минусы. В особенности следует обратить внимание законодателя на психологическое состояние несовершеннолетнего как основной критерий эмансипации, а также на уровень правового

сознания. Поэтому, законодателю следует решить еще множество вопросов, для эффективного применения института эмансипации.

Список литературы:

1. Новицкий И. Б. Основы римского права. М.: Юридическая литература, 2002. 123 с.
2. Худойкина Т. В. Технология оценки и измерения правового сознания // Теория и практика общественного развития. 2015. №21. С. 104-106.
3. Гришмановский Д. Ю. Некоторые теоретические проблемы в применении эмансипации в Российской Федерации // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. №14 (152). С. 12-14.
4. Худойкина Т. В. Правовое воспитание как основной фактор предупреждения юридических конфликтов // Глобальный научный потенциал. 2015. №11 (56). С. 206-208.

References:

1. Novitskii, I. B. (2002). *Osnovy rimskogo prava*. Moscow, Yuridicheskaya literatura, 123
2. Khudoikina, T. V. (2015). *Tekhnologiya otsenki i izmereniya pravovogo soznaniya. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya*, 21, 104-106
3. Grishmanovskii, D. Yu. (2009). *Nekotorye teoreticheskie problemy v primeneni emansipatsii v Rossiiskoi Federatsii. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta*, (14), 12-14
4. Khudoikina, T. V. (2015). *Pravovoe vospitanie kak osnovnoi faktor preduprezhdeniya yuridicheskikh konfliktov. Globalnyi nauchnyi potentsial*, (11), 206-208

*Работа поступила
в редакцию 24.05.2017г.*

*Принята к публикации
28.05.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Климкина Ю. А. Институт эмансипации несовершеннолетних: плюсы и минусы // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №6 (19). С. 308-310. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/klimkina> (дата обращения 15.06.2017).

Cite as (APA):

Klimkina, Yu. (2017). Underage persons emancipation institute: pluses and minuses. *Bulletin of Science and Practice*, (6), 308-310